

ВАРК КАФЕДРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Ахмадов Иномжон Низомитдин

Узбекистан, Самарканд

асс. Самаркандского государственного медицинского
университета

inomjonakhmadov1994@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8382072>

ARTICLE INFO

Received: 19th September 2023

Accepted: 25th September 2023

Online: 26th September 2023

KEY WORDS

Стоматология; режим
обучения; студенты; VARK.

ABSTRACT

У каждого студента свой стиль обучения для получения новой информации. Это исследование было проведено для оценки предпочтений в стиле обучения студентов-стоматологов бакалавриата.

Введение: В 1979 году Киф дал определение метода обучения как “совокупности характерных когнитивных, аффективных и психологических факторов, которые служат относительно стабильными индикаторами того, как учащийся воспринимает среду обучения, взаимодействует с ней и реагирует на нее”. Стиль обучения в настоящее время рассматривается как адаптация различных методов получения образования, систематизации и уточнения информации. Стили обучения включают в себя различные способы обучения, особенно для одного человека, которые, как предполагается, позволяют ему получать знания наилучшим образом. Сообщалось о количественном различии в способе, в котором учащиеся предпочитают получать, изучать и запоминать новую информацию каждый день. Методы обучения могут оцениваться различными способами, среди которых визуальная, слуховая, кинестетическая модель Нила Флеминга (VARK) является одним из наиболее часто используемых методов оценки образования. Визуальная, слуховая, читаемая, кинестетическая - это сокращение от VARK. Он воздействовал на 4 сенсорные модальности учащихся, которые классифицируются как визуальные (V), слуховые (A), читающие / пишущие (R) и кинестетические (K) учащиеся. Визуальные (V) учащиеся предпочитают получать информацию с помощью картинок и использовать наглядные пособия. Слуховые (A) учащиеся учатся, слушая знания. Чтение / запись (R), где учащиеся рекомендуют свои предпочтения для привлечения внимания, знания на основе текста. Кинестетический (K) режим учащиеся достигают с помощью движений, прикосновений и выполнения действий.

Режим получения знаний учащимися может быть унимодальным или мультимодальным в зависимости от применения одиночного режима или множественного режима обучения соответственно. Ознакомление студентов с их

режимом получения информации сделало бы их лучшими новичками. Знания о методах получения образования студентами бакалавриата также могут помочь образовательным учреждениям узнать больше о студентах, методах обучения, а также помочь им развить эффективные навыки преподавания, чтобы приспособиться к своим студентам, требованиям к обучению и стимулировать более качественное преподавание. Целью исследования была оценка методов обучения студентов-стоматологов 1 курса и интернов.

МАТЕРИАЛ И СПОСОБ

Настоящее исследование проводилось среди студентов-стоматологов бакалавриата в сентябрь 2023 года. Участниками исследования были 40 студентов-стоматологов 1-го и 55 студентов-интернов-стоматологов. Анкета для изучения VARK была составлена на узбекском языке и роздана студентам-стоматологам, чтобы определить предпочитаемый ими способ обучения. Анкета для изучения VARK состоит из 16 вопросов с несколькими вариантами ответов, каждый из которых содержит четыре варианта. Участникам исследования было поручено выбрать более одного варианта, если более одного ответа были релевантны. Ответы по модальности VARK были рассчитаны в соответствии с рекомендацией, упомянутой на веб-сайте VARK. Были собраны полностью заполненные студентами анкеты и рассчитано распределение режимов обучения VARK. Данные о предпочтениях были рассчитаны путем суммирования всех ответов "V" (визуальных), всех ответов "A" (слуховых), всех ответов "R" (чтение / запись) и всех ответов "K" (кинестетических). Соответственно, режимы обучения были классифицированы как унимодальные (V, A, R или K), бимодальные (VA, VR, VK, AR, AK и RK), тримодальные (VAR, VAK, VRK и ARK) или квадромодальные (VARK).

$P < 0,05$ считался статистически значимым. Средние баллы со стандартными отклонениями (SD) были рассчитаны для каждого режима VARK. Т-тест Стьюдента был применен для сравнения среднего балла VARK между категориями.

Результаты

В настоящем исследовании приняли участие в общей сложности 95 студентов-стоматологов обоего пола. Структура ответов, собранных о стиле обучения среди категории студентов-стоматологов 1 курса и интернов как показано в (таблица 1), большинство студентов-стоматологов 1 курса выбрали множественный режим обучения, почти 50% из которых были четырехмодальными. 55% студентов-стоматологов-интернов выбрали единый режим обучения; наиболее распространенным был кинестетический режим обучения. Сравнение средних баллов VARK среди студентов 1 курса бакалавриата и стажеров показало, что средние баллы V и A были значительно выше у студентов 1 курса, чем у студентов-стажеров (таблица 2).

Таблица 1: Распределение студентов-стоматологов с предпочтительными стилями обучения.

	n (%), 1-й курс (n=40)	n (%), Стажер (n=55)
Одномодальный	20 (8)	5.4 (3)
Бимодальный	40 (16)	54 (30)

Тримодальный	30 (12)	40 (22)
Четырехмодальный	10 (4)	

Таблица 2: Сравнение средних баллов VARK студентов 1-го курса стоматологии и студентов-интернов.

Режим VARK	Студенты (n=40)		(n=55) Стажеры		p
	%	SD	%	SD	
V	21	3.21	23.5	3.12	0.05
A	22.5	3.18	21.4	2.55	0.002
R	31.5	2.92	23.6	2.56	0.871
K	25	2.99	31.5	3.20	0.35

SD: Стандартное отклонение, V: Визуальный, A: Аудио, R: Чтение-запись, K: Кинестетический

Обсуждение

Методы обучения в современную эпоху могут варьироваться у каждого учащегося: Стиль обучения - это биологически и с точки зрения развития реализуемый режим личностных характеристик, который создает один и тот же метод обучения, эффективный для немногих и неэффективный для других людей. Современная система образования придает большое значение тому, как обучаются учащиеся. Опросник VARK чаще всего используется наблюдателями для изучения предпочитаемых методов обучения в системе образования. Визуальные учащиеся в основном предпочитают графики, брошюры, художественные схемы, графический дизайн, 3D-картинки и т.д., Слуховые учащиеся любят дискуссии, семинары, лекции, дебаты, беседы как часть метода обучения. Учащиеся, занимающиеся зрением и слухом, испытывают симпатию к информации, которую кто-то услышал или произнес известными личностями. Учащиеся, занимающиеся чтением и письмом, предпочитают учебники, эссе, конспектирование, чтение библиографии, статей на веб-страницах, чтение газет и печатных раздаточных материалов. Режим чтения учащимся нравятся знания в форме слов. Учащимся-кинестетикам нравятся примеры на рабочем месте, в клинических лабораториях и на практических семинарах.

Они уделяют особое внимание получению образования посредством самостоятельной практики и опыта. Людей, которые не отдают особого предпочтения ни одному из вышеупомянутых способов, называют мультимодальными. В них сочетаются все методы обучения. В 1998 году Миллер заявил, что, когда учащиеся получают образование в наиболее вероятном для них режиме обучения, их навыки обучения повышаются. Некоторые студенты могут испытывать недостаток в образовании из-за обычных поучительных лекций. Однако применение новых методов обучения, которые включают кинестетический режим обучения, обычно помогает улучшить качество обучения для всех типов студентов. Большинство студентов стоматологического бакалавриата 1 курса в настоящем исследовании были мультимодальными новичками. Обучение мультимодальных студентов может оказаться сложной задачей для поставщиков образовательных услуг. Мультимодальные студенты включают бимодальных, тримодальных и квадромодальных. У таких студентов могут быть предпочтения в образовании в

комбинациях VA, VR, VK, AR, AK, RK, VAR, VAK, VRK, ARK и VARK. Следовательно, преподавателю было бы трудно отдать должное всем 4 способам обучения, чтобы учащиеся могли комфортно понимать темы, хотя эти новички могут легко перейти на 1 способ представления информации.

Небольшое увеличение средних показателей зрения (V) и слуха (A) у студентов-стоматологов 1 курса также было обнаружено в настоящем исследовании, которое соответствовало исследованию. Это позволяет предположить, что лекции с презентациями PowerPoint, содержащими блок-схемы, иллюстрации, картинки и аудио-визуальные демонстрации различных предметов, будут соответствовать требованиям большинства начинающих стоматологов 1-го курса бакалавриата и улучшат их понимание. Настоящее исследование помогло бы поставщику образования принять различия в образовании, существующие между студентами-стоматологами-профессионалами, и помочь устранить некоторые из этих различий, предполагая несколько способов образовательных подходов, чтобы охватить большинство студентов и повысить их навыки обучения. Небольшой размер выборки был ограничением исследования, и были включены две противоположные группы стоматологической учебной программы. Следовательно, дальнейшее исследование должно проводиться с большим размером выборки, включающей студентов стоматологической учебной программы в течение всего года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образование - это процесс, который помогает человеку приобретать знания. В настоящем исследовании студенты пришли с разными способами обучения, но предпочтение отдавали кинестетическим. Поставщик образовательных услуг должен сообщать студентам о предпочтениях в области образования на лекциях; это помогло бы в развитии и понимании требований студентов-стоматологов и позволило бы им развивать лучшие навыки для того, чтобы они отлично справлялись с учебой, а также помогло бы им улучшить свои преподавательские навыки и индивидуальность. Если образовательный провайдер получает информацию о предпочтениях студентов в обучении на начальных этапах профессионального курса; придерживайтесь стиля преподавания, обучение может быть намного проще и интереснее для студентов. Аналогичным образом, если студент-стоматолог будет принят с их собственным стилем обучения, адаптация к новым условиям профессионального курса будет легче, а академическая успеваемость улучшится.

References:

1. Ахмадов И. Н. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СТОМАТИТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНЫХ И ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ //ББК 72 И66. – 2021. – С. 262.
2. Shavkatovich O. R., Nizomitdin A. I. EFFECTIVENESS OF THE USE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL" STIMUL-OSS" IN SAMARKAND //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 612-617.
3. Nizomitdin A. I. THERAPEUTIC EFFECT OF IMPROVED ENAMEL SURFACE PREPARATION TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF ACUTE INITIAL CARIES OF TEMPORARY

- TEETH IN CHILDREN //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 440-445.
4. Ахмадов И. ОБЗОР СРЕДСТВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ //ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ ТА НАВЧАЛЬНИМ ТРЕНІНГОМ З ОВОЛОДІННЯМ ПРАКТИЧНИМИ НАВИКАМИ «СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ». – 2021. – С. 43.
5. Nizomitdin A. I. Modern Methods of Odontopreparation for MetalCeramic for Beginner Prosthodontists //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 18. – С. 98-102.
6. Ахмадов И. Н. Нарушения в системе перекисного окисления липидов при парадантозе //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 124-127.
7. Jamshed S. PREVALENCE OF PHYSIOLOGICAL BITE FORMS IN PEOPLE WITH DIFFERENT FACE TYPES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 451-454.
8. Nazhmiddinovich S. N., Obloberdievich S. J. Optimization of Orthopedic Treatment of Dentition Defects in Patients with Chronic Diseases of the Gastrointestinal Tract //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 157-159.
9. Obloberdievich S. J. Grade States Fabrics Periodontal by Clinical Indexes //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 175-180.
10. Sanakulov Zhamshed Obloberdi ugli, Zubaydullaeva Maftuna Alisher kizi, & Norbutaev Alisher Berdikulovich. (2022). CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL RESULTS OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH PARTIAL ABSENCE OF TOOTH. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 958–960. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/1171>
11. Nazhmiddinovich S. N. OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF DENTAL DEFECTS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTROINTESTINAL DISEASES //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 53-58.
12. Najmiddinovich S. N. et al. CARIES IN SCHOOL CHILDREN AND TREATMENT PREVENTIVE MEASURES //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 16. – С. 44-49.
13. Najmiddinovich S. N. et al. PREVENTION PROGRAM DENTAL DISEASES IN SCHOOL-AGE CHILDREN //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 24-31.
14. Шавкатович О.Р. Результаты рентгенографии при введении костнопластических материалов для профилактики атрофии альвеолярного отростка //Евразийский исследовательский вестник. – 2023. – Т. 18. – С. 31-34.